

Fait clinique

Perforation sigmoïdienne au décours d'un traumatisme abdominal : un cas

Rahantasoia Finaritra CFP (1), Andrianah EPG (1), Rakotonaivo MJ (1),
Ranoharison HD (2), Ahmad A (1), Samison LH (1)

(1) Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona

(2) Centre Hospitalier Universitaire Andohatapenaka

Reçu le 10/11/2024, accepté après correction le 24/04/2025, disponible en ligne le 29/09/2025

Keywords:

Diagnosis ;
Peritonitis ;
Abdominal scan ;
Abdominal trauma

Abstract

INTRODUCTION

Hollow organ perforations are difficult to diagnose during abdominal trauma, and their prognosis is poor. The aim of our report is to discuss the role of radiology in abdominal trauma following sigmoid perforation.

CASE REPORT

A 28-year-old woman had a closed abdominal trauma with an acceleration-deceleration mechanism. Abdominal CT showed stercoral granites associated with pneumoperitoneum. Surgical exploration revealed a sigmoid perforation.

CONCLUSION

Abdominal CT remains the most sensitive examination for the complete exploration of lesions in abdominal trauma if his condition permits.

Mots-clés :

Diagnostic ;
Péritonite ;
Scanner abdominal
; Traumatisme
abdominal

Résumé

INTRODUCTION

Les perforations d'organes creux sont de diagnostic difficile au cours d'un traumatisme abdominal assombrissant son pronostic. L'objectif de notre observation est de discuter de la place de la radiologie au décours d'un traumatisme abdominal sur perforation sigmoïdienne.

OBSERVATION

Une femme de 28 ans avait présenté un traumatisme abdominal fermé selon un mécanisme d'accélération-décélération. Le scanner abdominal avait visualisé des images de granites stercoraux associés à un pneumopéritoine. L'exploration chirurgicale avait confirmé une perforation sigmoïdienne.

CONCLUSION

Le scanner abdominal reste l'examen le plus sensible pour l'exploration lésionnel complet d'un traumatisme abdominal si le patient est transportable.

Tirés à part :

Rahantasoia Finaritra
CFP

Introduction

Le traumatisme abdominal fermé était un défi diagnostique en urgence [1]. Le taux de mortalité varie de 12 à 18% du fait qu'il était plus difficile de connaître avec certitude les lésions en l'absence du plateau technique adéquat [1,2].

Les examens d'imagerie étaient incontournables pour détecter les lésions intra-abdominales.

Le scanner abdominal restait l'examen de référence pour réaliser un bilan lésionnel précis et complet lorsque l'état hémodynamique du traumatisé est stable [2]. Néanmoins, les perforations d'organe creux étaient de diagnostic difficile si la tomodensitométrie était mise en défaut ou bien lorsque les lésions sont inaperçues à l'imagerie. Un retard diagnostique de ces perforations digestives avait retardé l'exploration chirurgicale et assombrit le pronostic [3,5].

L'objectif de notre observation était de discuter de la place de la radiologie au décours d'un traumatisme abdominal sur perforation sigmoïdienne.

Observation

Une femme de 28 ans avait été victime d'un accident de circulation avec un choc indirect à type d'accélération et décélération. Le choc avait également un point d'impact direct au niveau du thorax et de l'abdomen. Arrivée aux urgences, elle avait présenté une douleur abdominale intense 8/10 à l'échelle numérique, à type de torsion, irradiant dans tout l'abdomen, associée à des vomissements bilieux d'environ 1 litre.

A l'examen physique, l'abdomen était très sensible avec une défense généralisée.

L'état de la patiente nécessite l'utilisation de vasopresseurs pour le stabiliser avant son transfert en radiologie.

Un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été

réalisé en urgence, sans injection de produit de contraste iodé, montrant des signes de péritonite stercorale par perforations d'organe creux, matérialisées par la présence de gaz extra-digestif (figure 1), d'image granitée stercorale péritonéale péri-recto-sigmoïdienne (figure 2) et un épanchement liquidien péritonéal dense de grande abondance. Il existe des adénopathies mésentériques (figure 3).

Figure 1 : Scanner en coupe axiale abdominale, pneumopéritoine (flèche jaune)

Figure 2 : scanner abdominal en coupe axiale montrant des granités stercorales extra-digestives latéro-utérine (flèche jaune) et des épanchements liquidiens

Figure 3 : scanner abdominal en coupe axiale montrant une adénopathie mésentérique

Les parois jéjunales sont épaissies de façon diffuse et dense spontanément.

Cet examen révèle également un signe de choc avec un aplatissement de la veine cave inférieure. Les organes pleins ainsi que les éléments osseux ne montraient pas d'image de lésion traumatique spontanément. L'étage thoracique montre des signes de contusion parenchymateuse et un épanchement liquidien pleural basal.

La patiente avait bénéficié d'une laparotomie en urgence devant le tableau de péritonite.

Une perforation sigmoïdienne d'environ 4 cm de longueur fut découverte. Les berges de la perforation furent ravivées puis suturées. La suture colique était protégée d'une colostomie en amont vu le milieu septique. Un lavage abondant et un drain avait été laissé en place dans le cul de sac de Douglas.

Le traitement médical postopératoire comprenait une antibiothérapie de large spectre et une surveillance dans une unité de soins intensifs. L'état critique de la patiente ne permet pas de réaliser des examens d'imagerie de contrôle postopératoire.

Discussion

Les traumatismes du tube digestif sont plus rares mais le diagnostic est difficile et souvent

retardé. Les localisations les plus classiques sont le duodénum et le jéjunum. Ils surviennent lorsque le traumatisme est sévère [6,7]. Les perforations coliques se trouvent en 4ème position après les lésions de la rate, du foie et des grêles [8,9]. Leur siège de prédilection est le colon transverse et le sigmoïde. Dans notre observation, il s'agissait d'un accident de circulation qui avait occasionné un traumatisme abdominal grave. Le type de traumatisme peut être évoqué sur des signes directs et indirects. Les douleurs intenses et les vomissements d'apparition secondaire doivent faire suspecter une lésion du tube digestif [2,4]. Notre patiente avait présenté une douleur abdominale majeure associée à des vomissements bilieux importants. Dans la littérature, la survenue de vomissement, de fièvre, des signes de péritonite sont également suspects et indique la réalisation d'un scanner de contrôle recherchant des lésions pouvant passées inaperçues au scanner initial [10,12].

La radiographie a une place très limitée et ne se justifie que pour rechercher un pneumopéritoine chez un patient stable, en cas de plateau technique limité. En effet, l'état des patients traumatisés permet rarement de réaliser une radiographie, de station debout ce qui limite la sensibilité de l'examen [6,13,14]. Notre patiente a tout de suite bénéficié d'un scanner abdominal en urgence une fois bien conditionnée et stabilisée.

Les perforations sigmoïdiennes sont des lésions difficiles à détecter nécessitant la réalisation de la tomодensitométrie abdominale. Le pneumopéritoine n'est pas toujours facile à trouver sur l'examen initial et requiert une analyse sérieuse en fenêtrage adaptée au scanner abdominal.

La présence d'une anomalie focalisée de la paroi digestive (épaississement ou prise de contraste), un œdème ou hématome du mésentère ou du mésocolon sont des éléments d'orientation d'une lésion d'organes

creux [15,16,17]. La présence de pneumopéritoine, de granités stercorales suffisaient amplement dans notre cas clinique à évoquer une perforation d'organes creux.

La CT multi détecteur permet de réaliser un bilan lésionnel complet en moins de 40 minutes. Cette approche permet de raccourcir la prise en charge thérapeutique de ces patients. Si l'état hémodynamique est stable, la littérature recommande de réaliser un scanner à quatre coupes (Light speed QXI, General electric, Multicenter, Etats-Unis). Il faut connaître les lésions pièges (vaisseaux du cou, méésentère) et les lésions associées (syndrome de la ceinture de sécurité, traumatisme de l'anneau pelvien) [18]. L'interprétation doit s'appuyer sur des comptes rendus structurés et une relecture est toujours recommandée en cas de suspicion de perforation d'organes creux [19,20]. L'indication chirurgicale est formelle, une fois le diagnostic posé pour assurer le meilleur pronostic.

Notre patiente avait bénéficié en urgence d'une exploration chirurgicale ayant permise de retrouver une perforation sigmoïdienne. Après concertation de l'équipe chirurgicale, la technique adoptée fût une suture colique protéger d'une colostomie de proche en amont de cette dernière. Dans les dernières décennies, la colostomie était le gold standard devant une perforation colique. Il a été prouvé ces dernières décennies, la réparation première sans dérivation colique donnait de meilleurs résultats par rapport aux colostomies. Cependant, les patients devaient être bien sélectionnés [2].

La suture colique seule est recommandée devant l'absence de choc et un indice de traumatisme abdominal inférieur à 25. Un faible score de Flint recommande également cette alternative thérapeutique [4].

Conclusion

La perforation sigmoïdienne post-traumatique est rare. Son exploration demande l'utilisation des examens en coupe, dont le scanner en urgence. Il permet de guider les gestes thérapeutiques.

Références

1. Stengel D, Leisterer J, Ferrada P, Ekkernkamp A, Mutze S, Hoenning A. Point-of-care ultrasonography for diagnosing thoracoabdominal injuries in patients with blunt trauma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Dec 12;12(12):CD012669.
2. Surlin V. Emergency and Trauma Surgery. *Chirurgia (Bucur)*. 2021 Dec;116(6):643-644.
3. Vengail S, Chandrakar D, Naik AK, Nayak AK, Mahajan A, Dutta P. Assessment of Risk Factors for Enteric Fistula and Intra-Abdominal Sepsis in Patients with Open Abdomen in Trauma: An Original Research. *J Pharm Bioallied Sci*. 2023 Jul;15(Suppl 1):S273-S276.
4. Yamamoto R, Logue AJ, Muir MT. Colon Trauma: Evidence-Based Practices. *Clin Colon Rectal Surg*. 2018 Jan;31(1):11-16.
5. Como JJ, Bokhari F, Chiu WC, et al: Practice management guidelines for selective nonoperative management of penetrating abdominal trauma. *J Trauma* 68(3):721-733, 2010.
6. Agostini C, Durieux M, Milot L, et al. Value of double reading of whole body CT in polytrauma patients. *J Radiol* 2008 ; 89 :325-30.
7. Benya EC, Lim-Dunham JE, Landrum O, et al. Abdominal sonography in examination of children with blunt abdominal trauma. *AJR* 2000; 174: 1613-6.
8. Chaumoitre K, Merrot T, Petit P, et al. Particularités des traumatismes thoraciques et abdominaux chez l'enfant. *J Radiol* 2008 ; 89 :1871-88.
9. Cook SH, Fielding JR, Phillips JD. Repeat abdominal computed tomography scans after pediatric blunt abdominal trauma: missed injuries, extra costs, and unnecessary radiation exposure. *J Pediatr Surg* 2010; 45(10): 2019-24.
10. Donnelly LF. Imaging issues in CT of blunt trauma to the chest and abdomen. *Pediatr Radiol* 2009; 39(suppl3):S406-S413.
11. Filiatrault D, Garel L. Commentary: pediatric blunt abdominal trauma, to sound or not to sound? *Pediatr Radiol* 1995; 25:329-31.
12. Frush DP. Pediatric CT: practical approach to diminish the radiation dose. *Pediatr Radiol* 2002; 32:714-7.
13. Goffette PP, Laterre PF. Traumatic injuries: imaging and intervention in post-traumatic complications (delayed intervention). *Eur Radiol* 2002; 12:994-1021.
14. Jindal A, Velmahos GC, Rofougaran R. Computed tomography for the evaluation of mild to moderate pediatric trauma: are we overusing it? *World J Surg* 2002; 26:13-6.
15. Le Dosseur P, Dacher JN, Piétrera P, et al. La prise en charge des traumatismes abdominaux de l'enfant. *J Radiol* 2005 ; 85 :209-21.
16. Richards JR, Knopf NA, Wang L, et al. Blunt abdominal trauma in children: evaluation with emergency US. *Radiology* 2002; 222:749-54.
17. Sirlin CB, Brown MA, Andrade-Barreto OA, et al. Blunt abdominal trauma: clinical value of negative screening US scans. *Radiology* 2004; 230:661-8.
18. Ridereau-Zins C, Lebigot J, Bouhours G, et al. Traumatismes abdominaux : les lésions élémentaires. *J Radiol* 2008 ; 89 :1812-32.
19. Sivit CJ. Abdominal trauma imaging : imaging choices and appropriateness. *Pediatr Radiol* 2009; 39(suppl2):S158-S160.
20. Sivit CJ. Imaging children with abdominal trauma. *AJR* 2009; 192:1179-89.